

MILLAT MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA TILNING O'RNI

D. U. Rustamov

TIPI Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti o'qituvchisi

S. O'ktamov

TIPI Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi, O'zbekiston

Respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy sohada amalga oshirilayotgan tub islohotlar yurtimiz taraqqiyotini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, jamiyat hayotida ma'naviy sohadagi islohotlar zamirida millat ma'naviyatining yuksalishida boy tarixiy merosimizni inson qalbi va ongiga singdirishda ona tilining o'rni va roli tobora ortib bormoqda. Bu haqda birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov: "Ma'lumki, o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi"¹, - deya ta'kidlagani bejiz emas, albatta. Binobarin, olamdagi jamiki ezgu fazilatlar bevosita inson qalbiga millat ruhi hisoblanmish ona tili orqali singdiriladi. Xususan, yurtimizda ma'naviy va madaniy merosni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligini alohida ta'kidlash lozim. Yurtimizda milliy o'zligimizni anglash yo'lida qo'yilgan dastlabki qadamlarimizdan biri sifatida 1989-yil 21-oktabrda o'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi, ya'ni o'zbek tili davlat tili deb e'lon qilinishi alohida ahamiyat kasb etdi. Shu tariqa, xalqimizning buyuk ma'naviy merosi, muqaddas qadriyati hisoblanmish ona tilimiz o'zining qonuniy maqomiga ega bo'lishi bu tom ma'noda xalqimizning tarixiy yutug'idir. O'z navbatida qabul qilingan mazkur qonunda davlat tili maqomiga ega bo'lgan o'zbek tili bilan bir qatorda mamlakatimizdagi barcha millat va elatlarning tillarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, yurtimizda yashovchi tili, dini va millatidan qat'i nazar, har bir fuqaroning o'z ona tilida ta'lim, axborot, shuningdek, kerakli ma'lumot olish huquqlari davlat tomonidan kafolatlanishi aniq belgilab qo'yildi. Shu bilan bir qatorda mamlakatimizning asosiy qomusi hisoblanmish Konstitutsiyamizda davlat tili huquqiy jihatdan aniq belgilanib, mustahkamlanib qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 4-moddasida "O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi"², - deya ko'rsatib o'tilgan. Xususan, o'zbek tili davlatimizning ramzlari qatorida turadigan muqaddas timsollaridan biriga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Shuningdek, yurtimizda o'zbek tili bilan bir qatorda boshqa tillarning rivojlanishi uchun davlatimiz tomonidan tegishli sharoitlar yaratilmoqda.

Bugungi kunda tilning jamiyat va davlat miqyosidagi o'rni va roli tobora ortib bormoqda. Binobarin, til vositasida inson o'zining fikrini bayon etishi, borliqni anglashi va

¹.Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.83.

². Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014. – Б. 4.

dunyoqarashini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, dunyo miqyosida o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlar tobora oshayotganligini barchamizni cheksiz quvontirishini alohida ta'kidlash lozim. Bu haqda birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov: "Ayniqsa, davlat tilining xalqaro miqyosida ham faol muloqot vositasiga aylanib borayotgani e'tiborlidir. Xususan, xorijiy mamlakatlar rahbarlari bilan bo'ladigan uchrashuv va suhbatlar, muzokaralar, tegishli hujjatlarni imzolash marosimlarida, nufuzli sammitlarda, rasmiy matbuot anjumanlarida o'zbek tilining o'rni va ahamiyati ortib borayotgani hammamizga g'urur-iftixor bag'ishlaydi"¹, – deya ta'kidlagan edi. Binobarin, o'zbek tilining katta imkoniyatlarga ega ekanligi uning axborot texnologiyalari sohasida aniq fanlar, tibbiyot, iqtisodiyot, sport kabi maxsus termin va tushunchalarni talab qilinadigan sohalarda keng qo'llanilayotganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda jahonning qator rivojlangan davlatlari ta'lim va ilmiy muassasalarida o'zbek tilini o'rganish bo'yicha o'quv markazlari tashkil etilmoqda. Bu haqda tadqiqotchi N.Ulug'ov: "O'zbek tili Amerika, Germaniya va Shvetsariyadagi bir necha universitetlarda, Turkiya, Hindiston hamda Afg'onistonda alohida o'rganilmoqda. So'nggi yillarda Pekindagi Milliy universitetda, Janubiy Koreyaning Pusan universitetida, Kiyev Milliy universitetida maxsus o'zbek tili yo'nalishlari ochilgan"², alohida ta'kidlab o'tadi. Binobarin, mazkur holat, dunyo miqyosida o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishning tobora ortib borayotganligi to'g'risida yuqorida bildirib o'tilgan ijobiy fikrlarimizning yaqqol tasdig'idir. Bu o'z navbatida xorijda o'zbek tiliga bo'lgan xalqaro e'tibor va qiziqishning tobora ortib borayotganligini dalolat beradi. Ayniqsa, o'zbek tilining buyukligi, qudrati, tarixi va orzu-intilishlari, buyuk maqsadlari, kelajagi o'zbek tilida davlat madhiyasi orqali butun dunyoga tarannum etilmoqda. Xususan, ona tilimizning xalqaro miqyosida obro'e'tibori va nufuzini yuksaltirish, mamlakatimizning jahon kommunikatsiya tizimiga integratsiyalashuvini ta'minlash, yoshlarimiz uchun xorijiy tillarni mukammal va puxta egallash borasida yurtimizda amalga oshirilayotgan ulkan imkoniyatlarning yaratilayotganligi ona tilimiz-o'zbek tilini yanada rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, yurtimizda millat ma'naviyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi ona tilimizga bo'lgan munosabat avvalo, uning go'zalligi, sofligini asrash haqiqiy Vatanparvarlik burchimiz ekanligini anglashimiz lozim.

References / Adabiyotlar

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.83.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. – Б.17
3. Носиржон Улуғов. Она тили миллатнинг руҳидир. Ўзбекистон овози. 2015 йил 20 октябр, 124 (32.027). Б-4.

¹.Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.86.

². Носиржон Улуғов. Она тили миллатнинг руҳидир. Ўзбекистон овози. 2015 йил 20 октябр 124 (32.027). Б-4